

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE: PRÁTICAS E DESAFIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.17792326

Beatriz Silva Marques

Licenciada em Ciências Sociais - UFMS/Campus de Naviraí

Licenciada em Geografia - Faculdade IBRA Educacional

Pós-graduada em Educação Ambiental e Sustentabilidade – UNIASSELVI

Pós-graduada em Ciência Política – UNIASSELVI

Pós-graduada em Arte e Educação – UNIASSELVI

beatrizsm25@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho voltou-se para o estudo da Educação Ambiental, sendo um estudo bibliográfico, que partiu desde a conceituação de uma educação ambiental crítica a ser pensada no âmbito escolar, coerente com o que é dito na Constituição Federal do Brasil de 1998 do artigo 225, que também serviu de base para uma elaboração de um texto mais reflexivo, de modo onde também houve identificação de práticas de Educação Ambiental que foram aplicadas nas escolas públicas com o intuito de promover a sustentabilidade, de modo onde foram identificados os desafios e opiniões de professores que se submeteram nessa responsabilidade de fazer a diferença, por mais que seja um direito para a educação nas instituições escolares, sendo em todos os níveis. As experiências dos professores de pesquisas que já foram feitas, foram de grande relevância visto que para que a pesquisa fosse desenvolvida, serviu como base para entender quais são as potencialidades da educação ambiental não só nas instituições escolares públicas, como também fora dos muros das escolas, ou seja para a mudança de atitudes para a vida, um olhar mais crítico, e mudanças no comportamento mesmo que pequenas, mas que fazem parte do cotidiano, coisas que fazem a diferença na vida do ser humano, um ensino de qualidade que causa impacto ao ponto de permitir várias outras possibilidades, sendo assim uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Educação ambiental. Educação reflexiva. Práticas educativas. Ensino de qualidade.

ABSTRACT

This work focused on the study of Environmental Education, being a bibliographical study, which started from the conceptualization of a critical environmental education to be thought of in the school context, consistent with what is said in the Federal Constitution of Brazil of 1998 in the article 225, which also served as the basis for the elaboration of a more reflective text, in which Environmental Education practices that were applied in public schools with the aim of promoting sustainability were also

identified, in which challenges and opinions were identified of teachers who committed themselves to this responsibility of making a difference, even though it is a right for education in school institutions, at all levels. The experiences of teachers in research that have already been carried out were of great relevance as, for the research to be developed, it served as a basis for understanding the potential of environmental education not only in public school institutions, but also outside the school walls. , that is, to change attitudes towards life, a more critical look, and changes in behavior, even if small, but which are part of everyday life, things that make a difference in the lives of human beings, quality teaching that makes an impact to the point of allowing several other possibilities, thus providing quality education.

Keywords: Environmental education. Reflective education. Educational practices. Quality teaching

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso de Geografia, cujo objeto de estudo é a Educação Ambiental, sendo uma abordagem educativa que visa sensibilizar e educar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade, sendo este o motivo da escolha do tema para ser pesquisado, visto sua relevância para o contexto educacional, com potencial abrangente para a promoção de reflexões sobre hábitos referentes ao meio ambiente.

Sendo assim, em um mundo onde os recursos naturais são cada vez mais escassos e os impactos ambientais mais evidentes, a educação ambiental se torna um pilar fundamental para a construção de um futuro sustentável. O objetivo Geral voltou-se para investigação da eficácia da prática da Educação Ambiental como ferramenta para promover a sustentabilidade, onde foram analisadas essas práticas em escolas públicas e identificadas os desafios enfrentados nas práticas educativas da Educação Ambiental no âmbito escolar público.

Desse modo, para que seja alcançado o objetivo geral, os objetivos específicos da pesquisa foram: (1) identificar as práticas de Educação Ambiental nas escolas públicas; (2) analisar os recursos e materiais educativos utilizados nas práticas de Educação Ambiental nas escolas públicas investigadas; (3) investigar os desafios enfrentados em algumas escolas públicas que incluíram a Educação Ambiental, onde foram analisadas as opiniões e as práticas dos professores, entendendo os desafios, como também analisando suas percepções e benefícios

para a sustentabilidade.

A fim de uma visão ampla sobre o estudo, a pesquisa visa destacar e relatar pontos importantes referentes ao potencial que a Educação Ambiental tem ao ser incluída na escola, visto que é algo interdisciplinar, ou seja, existem diferentes formas de ser aplicada de modo que enriqueça a qualidade de ensino, como também reflexões sobre a preservação ambiental e a sustentabilidade.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi com a abordagem qualitativa, por conta de sua necessidade de um maior embasamento e aprofundamento das ideias dos autores, de documentos aprovados, e também para levantamento de dados que será realizada. Dessa forma pesquisa qualitativa vai permitir com que aconteça um aprofundamento maior nos assuntos, "desde a formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação de dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa" (GIL, 2008), não analisando somente os fatos e suas estatísticas, mas também, suas causas e possíveis soluções.

3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR

A Educação Ambiental é um processo educacional que visa desenvolver responsabilidade referente ao meio ambiente, ou seja, um processo de formação dinâmico, permanente e participativo, no qual as pessoas envolvidas passem a serem agentes transformadores, participando ativamente na busca de alternativas para a redução de impactos ambientais e para o controle social do uso dos recursos naturais, tendo grande importância no papel de capacitar indivíduos e comunidades para que assumam um papel ativo na preservação do meio ambiente, promovendo mudanças significativas em suas práticas e valores em relação à natureza. (Marcatto, 2002, p. 14).

Para o autor Loureiro (2004, p. 68) a conceituação de Educação Ambiental é complexa, a que se propõe a teorizar e agir em processos conexos e integrados, vinculando matéria e pensamento, teoria e prática, corpo e mente, subjetividade e objetividade. Isso significa que vai além, o trabalho com a educação ambiental vai

muito além de fazer atividades, o estudo deve ser combinado com práticas, resultando na inspiração na mudança de atitudes e comportamentos sustentáveis. (Loureiro, 2004, p.14).

Na Constituição Federal do Brasil de 1998, em seu artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo ele um uso insubstituível e que com cuidado, visa para uma boa qualidade de vida impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, para uma reflexão crítica a ser abordada no âmbito escola, temos leis favoráveis à esses momentos, sendo as leis:

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Assim sendo, muitas dessas leis visam para uma boa reflexão na prática da educação, como dito anteriormente, quando preparada para a prática pedagógica de maneira reflexiva e com comprometimento para um ensino de qualidade, percebe-se o potencial da educação ambiental para criatividade e a inclusão à sala de aula, já que temos como um direito de conscientização em todos os níveis de ensino, possibilitando projetos, um olhar mais crítico diante do mundo, perante à problemas climáticos, o motivo deles e como podem ser evitados, entre diversos outras possibilidades que podem ser exploradas no âmbito escolar. Sendo assim, o professor tem a capacidade de promover esses momentos ricos dentro de sala de aula, segundo a autora (Padua, 2001):

Todo indivíduo tem a capacidade de desempenhar papéis importantes na melhoria do planeta. Aos educadores cabe a responsabilidade de despertar no aprendiz o senso de autoestima e confiança indispensáveis para que acredite o suficiente em seus potenciais e passe a exercer plenamente sua cidadania. Essa crença em si próprio pode desencadear um maior engajamento e posturas ativas diante dos problemas socioambientais, resultando em processos de mudança (Padua, 2001, p.77).

Desse modo, ao relacionar com a educação no contexto atual, podemos afirmar que há uma grande diversidade dentro de uma sala de aula, como também diferentes formações para professores, assim impactando bastante no momento de atuação no âmbito escolar, podendo variar bastante a qualidade de ensino. Mas também podemos notar que ainda temos a educação tradicional com grande predominância, onde acontece do indivíduo mais velho é mais experiente, resultando na adoção ou de posturas rebeldes, que normalmente se manifestam de forma agressiva, ou passivas, em que o indivíduo aceita o que é ensinado sem questionar

isso significa que a troca de conhecimentos pode não acontecer, assim como também pode prejudicar a relação entre professor e aluno (Padua, 2001, p.77).

A autora (Padua, 2001) também complementa:

A capacitação de professores precisa levar em conta todas essas dimensões. Não basta transmitir teorias, pregar conceitos e fornecer materiais. O educador ambiental precisa ser também sensibilizado. Precisa crer em seu próprio poder e em sua capacidade de ousar. Precisa acreditar que os processos são muitas vezes mais importantes do que os produtos finais; que errar é importante no caminho do aprendizado. Dessa forma, os insucessos passam a fazer parte dos processos e não são mais motivo de vergonha ou de sentimentos de fracasso (Padua, 2002, p. 79).

Isso significa que além da capacitação dos professores que é essencial em todos os contextos, o educador estará a sujeito a desafios e superar, isso significa que o que é planejado possa sair diferente na prática educativa, sendo normal, ainda assim é um processo que ganha conhecimentos, levando em conta pontos que levaram a não dar certo e aprender na prática o que pode ser adaptado em contextos diferentes, além disso, os professores devem se basear em vivências juntamente com conhecimentos, ou seja, desenvolver o lado sensível que é de fundamental importância para que o professor possa repetir sua experiência com seus alunos (Padua, 2001, p. 77).

Guimarães (2004, p. 32) defende que a Educação Ambiental Crítica objetiva promover ambientes educativos de mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar os desafios para propiciar um processo educativo, isto é, uma educação mais crítica, uma educação estática que via refletir e ter um olhar mais diferenciado, como também mudanças de práticas do cotidiano, desse modo o autor também defende que devemos evitar uma “pedagogia redundante” que é o que acaba atrelado ao “caminho único” traçado pela racionalidade dominante da sociedade moderna e que busca ser inquestionável, ou seja, tendem a reproduzir o fazer pedagógico da Educação tradicional, inebriando a perspectiva crítica e criativa no processo pedagógico, produzindo predominantemente na realidade escolar uma Educação Ambiental de caráter conservador (Guimarães, 2004, p. 32).

Desse modo, a Educação ambiental crítica vai partir da conscientização, onde haverá a compreensão dos impactos de atitudes, o que leva a teoria e prática,

relacionando as duas vertentes, temos uma educação ambiental crítica, que visa para uma educação com um ensino de qualidade, uma vez que as aulas são preparadas de maneira responsável, respeitando a LDB como também a realidade presente na sala de aula, visando a integração de teoria e prática e tornando o professor e aluno com papéis ativos, com trocas de informações, melhorando até a relação entre professor e aluno.

Vygotsky (1994) defende a importância das interações sociais, a troca de informações é muito importante dentro da sala de aula e ele explica o motivo:

"O processo de educação escolar é qualitativamente diferente do processo de educação em sentido amplo. Na escola a criança está diante de uma tarefa particular: entender as bases dos estudos científicos, ou seja, um sistema de concepções científicas. Durante o processo de educação escolar a criança parte de suas próprias generalizações e significados; na verdade ela não sai de seus conceitos mas sim, entra num novo caminho acompanhada deles, entra no caminho da análise intelectual, da comparação, da unificação e do estabelecimento de relações lógicas. A criança raciocina, seguindo as explicações recebidas, e então reproduz operações lógicas, novas para ela, de transição de uma generalização para outras generalizações (Vygotsky, 1994, p. 86).

Então com base nos estudos dos autores, podemos afirmar que a Educação ambiental é ampla, e que nos permite trabalhar com ela de diferentes formas, quebrando paradigmas do sistema tradicional, e revolucionando de modo onde os alunos tenham um papel mais ativo dentro da sala de aula, promovendo um impacto na vida para que passa além dos muros das escola, assim sendo o objetivo da conscientização do meio ambiente, visando um olhar mais reflexivo, crítico e que visa a fazer cada um sua parte em relação as praticas do cotidiano.

3.1 Práticas educativas referente a Educação Ambiental nas escolas públicas

Neste trabalho de conclusão de curso foi estudado práticas educativas referente à educação ambiental nas escolas públicas, uma delas está no artigo "Educação Ambiental e Sustentabilidade: uma intervenção emergente na escola" de Fernanda Rodrigues da Silva Souza, essa intervenção acontece no Parque Botânico em Vitória (ES), com duas turmas de sexto ano da Emerd Eber Louzada Zippinotti, então a professora das crianças tem o objetivo com este projeto de causar uma mudança nas atitudes dos estudantes, causando reflexões para o desenvolvimento

de sustentabilidade ambiental.

Segundo a autora (Souza, 2020) do artigo explica:

O trabalho se divide em quatro partes. A primeira apresenta uma discussão sobre biodiversidade, água, ar e energia. No segundo encontro são realizadas dinâmicas baseadas nos pilares da Unesco de Educação para o Século XXI (Conhecer, ser, fazer e conviver). A terceira parte é a realização de uma trilha ecológica no Parque Botânico da Vale. E a última etapa é a pesquisa participativa considerando as complexidades do ambiente escolar e suas implicações sociais culminando na elaboração de um projeto elaborado pelos estudantes enquadrado nos preceitos da Educação Ambiental. (Souza, 2020, p. 2)

No artigo também ressalta que havia outras intenções com o estudo, sendo ela a construção de valores sociais a partir da coletividade, onde habilidades, atitudes e competências eram voltadas para a conservação do meio ambiente. Isso significa que houve muita troca de interesse, informações que as próprias crianças já tinham, de modo onde houve modificações diante das realidades que eram presentes dentro da sala de aula (Souza, 2020, p.6)

Desse modo, destaca a importância do conhecimento da turma para qual está elaborando um projeto, levando em consideração as realidades que a turma enfrenta, muitas vezes são necessárias modificações como teve que acontecer no projeto a qual foi citado anteriormente. Mas que não foi um empecilho para que o projeto não fosse colocado em prática, muito pelo contrário, a troca de conhecimentos visando a sustentabilidade foi produtiva ao ponto de ser estudada e publicada.

O projeto partiu desde as concepções da Educação Ambiental, como discussões e reflexões, como também outras atividades que a autora (Souza, 2020) explica a seguir:

[...] as discussões e debates articulados na atividade e no cotidiano escolar foram mais prazerosos e a formalização do conhecimento em diversas disciplinas foram enriquecidas. A dimensão social foi ampliada a partir do conhecimento que os estudantes levaram da escola para casa, utilizando também para melhoria da relação da família com o meio ambiente (Souza, 2020, p. 4).

Então além de promover discussões com as crianças, promoveram troca de conhecimentos ao ponto de levar para fora dos muros da escola, incluindo a família, promovendo ainda mais conscientização sobre o meio ambiente. Mas também é

importante ressaltar as dificuldades que também foram pautas nas discussões entre a professora e as crianças, a autora (Souza, 2020) relata:

[...] As perspectivas de um futuro de escassez e de grandes desequilíbrios socioambientais apontam para a necessidade urgente de atitudes que valorizem o meio e todas as suas formas de vida. É fundamental:

- Reduzir bruscamente nossas fontes poluidoras, sejam estas de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos;
- Minimizar nossos desperdícios, reciclar e reaproveitar ao máximo os recursos já explorados;
- Preservar e conservar ambientes naturais para garantirmos a manutenção de serviços ambientais de inestimável importância como, estabilidade climática, qualidade dos recursos hídricos, de solo e de ar;
- Modificar nosso atual modelo de desenvolvimento econômico e encontrar o caminho para um modelo socialmente mais justo, ecologicamente mais saudável e economicamente viável (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES, 2001, p.260).

Foram aplicados questionários ao final do projeto nas turmas de sextos anos. E foi perceptível resultados positivos pelos estudantes que reforçam o sucesso do objetivo proposto. Um total de 90% dos estudantes envolvidos respondeu o questionário destacando como positiva a participação no projeto e a aquisição de conhecimento em Educação Ambiental que levarão para além da escola. (Souza, 2020, p. 4)

A autora também relata:

Mudanças no processo ensino aprendizagem foram observadas ao longo do projeto, atendendo as características peculiares de cada turma. Foi necessário articular teoria com prática, além de adotar metodologia diferenciada visando estimular pesquisar e aumentar o conhecimento sobre questões ambiental. (Souza, 2020, p. 4).

A escola, dentro do contexto da Educação Ambiental, deve desempenhar um papel essencial na sensibilização dos alunos para a construção de valores que promovam uma convivência harmoniosa com o meio ambiente e com as demais espécies. É fundamental que os alunos sejam estimulados a refletir criticamente sobre os princípios que têm contribuído para a destruição dos recursos naturais, considerando que a natureza possui reservas finitas e não pode ser tratada como uma fonte inesgotável. A utilização racional dos recursos, evitando o desperdício e priorizando a reciclagem, além do respeito à biodiversidade, são aspectos cruciais para garantir a sobrevivência humana e a sustentabilidade do planeta. Além disso, o planejamento adequado do uso do solo, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais,

deve levar em consideração a necessidade de moradia digna, produção de alimentos e a preservação dos recursos naturais. (EFFTING, 2007 p 23).

Já no artigo “Desafios da educação ambiental nas escolas municipais do município de Caçador – SC” dos autores, Cláudia Regina Bosa e Halandey Camilo de Borba Tesser, relata mais as dificuldades nas escolas perante a pauta sobre educação ambiental nas escolas públicas, então neste artigo, além de citar as dificuldades como escassez de recursos, eles também utilizam questionários para diretores e coordenadores pedagógicos de escolas porque entendem que possuem conhecimento da situação.

Com base nos questionários, eles entenderam que tem pouca inserção da E. A. no ambiente escolar, sendo esta, muitas vezes deixada em segundo plano, para que outras temáticas sejam trabalhadas, e ressaltam que é preciso educandos e a escola construam ideias e ideais que se tornem realidade, é preciso que adotem a Educação Ambiental como uma filosofia, um trabalho diário e contínuo que aponte respostas e ações concretas no ambiente escolar, fornecendo subsídios para que o educando se construa um cidadão atuante em seu espaço de vivência (Bosa; Tesser, 2007, p. 2999-3000)

Os autores Bosa; Tesser (2007) também afirmam:

É pertinente citar que o objetivo atender a demanda do governo, não foi assinalado por nenhuma escola em nenhuma prioridade. Isso pode demonstrar que por mais que haja uma série de campanhas e até mesmo pressões governamentais para se trabalhar a Educação Ambiental, há por parte das escolas uma escolha do que é relevante de se trabalhar em E. A, onde, as mesmas relacionam as atividades com o universo da comunidade onde a escola está inserida. (Bosa; Tesser, 2007, p. 3001)

Dessa forma, de modo geral, por mais que a Educação Ambiental tenha muitos pontos positivos e seja um direito para a educação há estes desafios aos quais os autores relatos, mitos deles sentem falta de estrutura, como também formação inadequada de professores, falta de apoio institucional, como os autores mesmo afirmam, a própria E. A. tem pouca inserção dentro do ambiente escolar, e quando há, contém escassez de conteúdo.

3.2 Recursos e materiais educativos utilizados nas práticas de Educação Ambiental

Para o desenvolvimento de projetos e atividades educativas dentro do ambiente escolar referente a educação ambiental, muitas vezes as instituições encontra-se com escassez de infraestruturas, muitas delas nem possuem horta que seria um grande exemplo de promoção à atividade que se refere ao meio ambiente, mas sabemos que há uma diversidade de possibilidades para que os professores estejam sujeitos a enfrentarem, isso significa que tudo está elencado, seja a formação, seja a infraestrutura ou os recursos, o comprometimento com aquilo que se está sendo colocado em prática dentro da sala de aula ou fora, cabe o professor ver como vai oferecer o que as crianças tem direito, que é um ensino de qualidade.

O artigo que foi estudado nesta pesquisa bibliográfica para analisar as possibilidades se chama “Potencialidades e limitações de jogos educativos sobre biodiversidade para a construção de práticas de educação ambiental” feito por Camila Martins, Raquel Bianconi Angelo e Haydée Torres de Oliveira, eles buscam oportunizar as crianças a terem conhecimento referente ao meio ambiente por meio de jogos educativos que podem promover um pensamento mais reflexivo, então desse modo, a pesquisa deles apresenta quatro jogos, sendo eles:

Imagem 1: PROBIO - JOGO DA BIODIVERSIDADE. MMA (Ministério do Meio Ambiente), 2006, Departamento de Ecologia da UnB, Brasília.

Fonte: Potencialidades e limitações de jogos educativos sobre biodiversidade para a construção de práticas de educação ambiental

Imagem 2: EL JUEGO DE LOS ANIMALES. Cartas Temaikèn Bioparque.

Fonte: Potencialidades e limitações de jogos educativos sobre biodiversidade para a construção de práticas de educação ambiental

Imagem 3: Dominó - VERTEBRADOS NO PANTANAL. Editora Sterna Edições Ambientais, 2004, Campo Grande.

Fonte: Potencialidades e limitações de jogos educativos sobre biodiversidade para a construção de práticas de educação ambiental

Imagem 4: RALLY ECOLÓGICO DO RIO ARAGUAIA. Criação: Ricardo “Trick” Silva, Gráfica Ellite.

Fonte: Potencialidades e limitações de jogos educativos sobre biodiversidade para a construção de práticas de educação ambiental

Os autores (Martins; Angelo; Oliveira, 2013) explicam como funciona o jogo:

[...] buscou-se por materiais lúdicos que abordassem a temática da biodiversidade e os jogos escolhidos foram divididos em duas categorias, dois de tabuleiro e dois de cartas, que abordam de diferentes maneiras a temática da biodiversidade. Para realizar a análise dos jogos, foi construído um roteiro com base em diversos documentos oficiais e materiais disponíveis no referido laboratório, dentre eles: roteiro para análise de livros para-didático produzido pelas pesquisadoras do LEA, que apresenta questões referentes as dimensões da biodiversidade e questões relacionadas a interação da biodiversidade com o ser humano; o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA, 2005), buscando seguir as diretrizes e princípios propostos por este programa; a PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental (1999), com o objetivo de atender alguns princípios da educação ambiental; e algumas disposições expostas na Conferência Intergovernamental de Tbilisi (UNESCO; IBAMA, 1997), como a Recomendação nº 19 que faz menção aos processos e contribuições para a elaboração de materiais didáticos acessíveis e de possibilidades de adaptações envolvendo os princípios da educação ambiental. (Martins; Angelo; Oliveira, 2013, p. 5)

Por meio de brincadeiras que podem ser customizados e adaptados, podemos perceber que dependendo do comprometimento dos professores, como também a formação dos professores, é perceptível as diferentes formas de trabalhar com o meio ambiente sem gastar muito, isso significa que temos o meio ambiente presente no nosso cotidiano e precisamos de apenas uma conscientização com um olhar mais crítico de modo onde mude a forma de pensar das crianças, uma simples brincadeira que gera interação entre as crianças e troca de conhecimento.

Os autores (Martins; Angelo; Oliveira, 2013) também afirmam:

[...] os jogos apresentam indicações de como adquiri-los ou então, disponibilizam o material na internet o que facilita adaptações e facilita a escolha dos materiais a serem utilizados. Em adição a essa informação, os jogos são abordados de forma interdisciplinar, contendo conteúdos de diversas disciplinas do currículo escolar, como geografia, matemática, história, ciências e química, o que contribui para um processo de ensino-aprendizagem de acordo com os princípios da educação ambiental.

É muito relevante ressaltar esses jogos que estão disponíveis na internet e que também possibilita maior inserção dentro da sala de aula, uma vez que são encontrados de forma gratuita na internet e tendo a possibilidade de serem adaptadas de acordo com os níveis que as salas de aulas se encontram, desse modo os jogos é uma possibilidade enriquecedora e que oferece uma abordagem mais dinâmica e interativa para as crianças e também adolescentes, onde estimula engajamento, o modo de pensar, agir, compreender, interagir com outras crianças, e compreender o que é educação ambiental e promover conscientização desde criança, tudo para uma qualidade de vida melhor, ou seja, para o meio ambiente sem muita poluição, promover mais reflexões em torno da conscientização.

4 CONCLUSÃO

A Educação ambiental é uma educação passível na qual deve ser vivenciada nas escolas públicas, sendo muito importante para os estudantes de todos os níveis de ensino visto que é um direito, mas também é importante também para os próprios professores, uma vez que é perceptível a variedade de possibilidades para criar metodologias de ensino que acerca em volta do meio ambiente, seja ele na conscientização, visto que atualmente venhamos enfrentando vários desafios climáticos, a conscientização é importante mais ainda.

Uma vez que percebida as possibilidades de criar mais vínculo com os alunos, tanto na criação de projetos quanto na troca de conhecimento entre professores e alunos, ajudando tanto na relação quando na prática reflexiva diante do mundo, um novo olhar longe da prática tradicional onde o professor anteriormente se encontrava como a autoridade que sabia e o aluno aquele que apenas recebia, a troca de conhecimentos é possível e é onde é perceptível as diferentes realidades que as salas de aula contém, para assim sejam feitas adaptações a cerca de atividades

referende à educação ambiental.

Os objetivos da pesquisa foram mais que alcançados, uma vez que estudada diferentes pontos de partida, opiniões, modo de pensar e lecionar aulas com jogos, brincadeiras, projetos dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, com o tema Educação Ambiental, só confirma o fato da grande relevância e da potencia que ela te para o âmbito escolar, uma vez que possa ser levada esses conhecimentos para as crianças trocarem ideias com suas famílias ou até mesmo com a comunidade ao qual se vive, isto é, uma educação reflexiva, educação ambiental, com o olhar crítico suficiente para influenciar nas atitudes do cotidiano.

É importante ressaltar a importância das políticas públicas para que incentivem a formação continuada dos professores, uma vez que muitos encontram-se com salário desmotivador, onde o professor se encontra em sobrecarga de trabalho para se sustentar, muitos deles tiram de seus bolsos para fazer uma aula com materiais que a escola poderia oferecer e não oferece pela falta de estrutura, a Educação Ambiental no currículo escolar não só enriquece o aprendizado, mas torna as crianças ativas, com um senso crítico para o mundo, visando querer um ambiente propício para o desenvolvimento de práticas sustentáveis.

Portanto, é notório também a escassez nas escolas em relação aos investimentos para que as aulas referente ao meio ambiente sejam mais ricas em conhecimento, algo mais prático, isso significa que é um investimento necessário para a possibilidade de uma sociedade muito mais consciente, que tenha um senso crítico, que valoriza e protege o meio ambiente com suas próprias atitudes, uma vez que entendemos que fazendo nossa parte é o começo de algo muito significativo para nossas vidas.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996

DIAS, Genebaldo Freire et al. A situação da Educação Ambiental no Brasil é fractal.

MEC; SEF. Panorama da Educação ambiental no ensino Fundamental. MEC:

Brasília, p. 71- 76, 2001.

BOSA, Cláudia Regina; TESSER, Halandey Camilo de Borba. Desafios da educação ambiental nas escolas municipais do município de Caçador-SC. Revista

Monografias Ambientais, v. 13, n. 2, p. 2996-3010, 2014.

EFFTING, Tânia Regina. Educação Ambiental nas Escolas Públicas: realidade e desafios. Monografia (Pós Graduação em “Latu Sensu” Planejamento Para o Desenvolvimento Sustentável)–Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Oeste, v. 90, p. 76, 2007.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas S. A., 2008.

GUIMARÃES, Mauro. Educação ambiental crítica. Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, p. 25-34, 2004.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental transformadora. Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, p. 65-84, 2004.

MARCATTO, Celso. Educação ambiental: conceitos e princípios. 2002.

MEDINA, N.M. Breve histórico da Educação Ambiental. In: PADUA, S. M. ;Tabanez, M.F. (Orgs.), Educação Ambiental: caminhos trilhados no Brasil. Brasília: Instituto de Pesquisas Ecológicas, 1997. 283p .

MARTINS, Camila; ANGELO, Raquel Bianconi; DE OLIVEIRA, Haydée Torres. Potencialidades e limitações de jogos educativos sobre biodiversidade para a construção de práticas de educação ambiental. VII EPEA–Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, 2013.

VYGOTSKY, L.S.A. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. Psicologia e Pedagogia, v.631, p. 55-163, 1991.